

ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

С.А. МОРОЗОВ, С.В. КУРКОВА

Баганский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, с. Баган
e-mail: bagan@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты многолетних наблюдений за состоянием плодородия пахотного горизонта почв реперных участков, расположенных в лесостепной и степной зонах Новосибирской области. Показано, что в лугово-чернозёмных почвах лесостепной зоны наблюдается слабое подкисление реакции почвенного раствора, содержание гумуса по годам характеризуется как среднее, содержание подвижного фосфора изменилось от среднего до повышенного, содержание обменного калия изменилось от высокого до очень высокого. В чернозёмных почвах степной зоны реакция почвенного раствора к периоду 2021–2024 гг. изменилась до близкой к нейтральной (была нейтральной), содержание гумуса – стабильно низкое, содержание подвижного фосфора снизилось до повышенного.

Ключевые слова: почва, плодородие, локальный мониторинг

ВВЕДЕНИЕ

Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия есть необходимое условие устойчивого функционирования агроландшафтов. Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 31 июля 2020 г. № 308-ФЗ, мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения служит составной частью государственного мониторинга земель.

С конца XX века в Российской Федерации повсеместно отмечается снижение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, что сопровождается отрицательным балансом элементов питания (Кудеяров, 2019) и общим ухудшением агрохимической характеристики всех типов и разновидностей почв (Сычѳв, Лунев, Павлихина, 2012).

Общий запас питательных веществ в почве характеризует потенциальное плодородие. Для оценки эффективного плодородия, действительной способности почвы обеспечивать высокие урожаи сельскохозяйственных культур, важное значение имеет содержание в ней доступных питательных веществ, которые необходимы растениям. Растения могут усваивать питательные вещества, которые находятся в почве в форме соединений, растворимых в воде и слабых кислотах, а также в обменно-поглощённом состоянии. Мобилизация элементов питания в почвах различных природных зон идёт с неодинаковой интенсивностью, зависит от свойств почвы, характера соединений, которыми представлены питательные вещества, погодных условий, уровня агротехники. Без внесения удобрений получение высокого урожая не всегда обеспечивается количеством питательных веществ почвы (Сокаев, Бестаев, 2013).

Всестороннее изучение процессов, протекающих в почве осуществляется на основе систематических и комплексных наблюдений через мониторинг на постоянно отведѳнных и закреплѳнных на местности реперных участках. Локальный мониторинг на реперных участках, заложенных на сельскохозяйственных угодьях, представляет собой систему наблюдений за состоянием пашни для своевременного выявления и прогнозирования изменений плодородия почвы, качества и количества продукции растениеводства, предупреждения и устранения негативных процессов, происходящих в окружающей среде под воздействием природных и антропогенных факторов. Мониторинг на реперных участках обеспечивается комплексностью изучения и непрерывностью исследований во времени (Сычѳв, Ефремов, Лунев, 2006).

Актуальность проблемы оценки почв вытекает не только из необходимости правильного использования земельного фонда в сельском хозяйстве, но и в выполнении системы мер по охране почвенного покрова от негативных антропогенных факторов, что позволит противодействовать снижению или потере продовольственной безопасности страны.

Цель и задачи исследований – изучить изменчивость реакции почвенной среды, содержания гумуса, подвижных форм фосфора и калия в почвах степной и лесостепной зон Новосибирской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В 1995 году были заложены и исследуются по настоящее время 9 реперных участков. Реперные участки расположены в различных природно-ландшафтных зонах (степная и лесостепная). Площадь одного реперного участка составляет 9 га. В степной зоне Новосибирской области (Баганский, Карасукский, Купинский, Краснозѳрский муниципальные районы) почвенный покров реперных участков

представлен чернозёмами южными солонцеватыми, а в лесостепной зоне (Барабинский, Куйбышевский, Татарский, Усть-Тарковский, Чистозёрный муниципальные районы) – лугово-чернозёмными солонцеватыми. Профиль почв в слое 0–110 см не засолен. Гранулометрический состав почв на всех реперных участках – среднесуглинистый. Ежегодно в весенний период проводился отбор почвенных образцов с целью изучения изменения агрохимических показателей пахотного горизонта почв. Отбор проб осуществлялся согласно методическим указаниям по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках (Сычёв, 2006). Анализ почвенных образцов выполняли в соответствии с действующей нормативной документацией: определение подвижных соединений фосфора и калия – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204–91); pH_{KCl} – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26484–85); содержание гумуса – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204–91).

Динамика агрохимических показателей пахотного горизонта почв реперных участков выражалась в их изменчивости по периодам лет (средние значения).

Обработка полученных результатов почвенных анализов проводилась с использованием двухфак-

торного дисперсионного анализа и вариационной статистики (Доспехов, 1979).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамику агрохимических показателей во времени можно охарактеризовать по изменчивости, которая выражается коэффициентом вариации. Коэффициент вариации (V) – стандартное отклонение, выраженное в процентах к средней арифметической данной совокупности. Изменчивость принято считать незначительной, если коэффициент вариации не превышает 10%; средней, если V выше 10%, но менее 20%; значительной, если коэффициент вариации более 20%.

Как показал анализ полученных данных по реперным участкам за 29 лет (1995–2024 гг.), реакция почвенного раствора изменялась незначительно, в степной зоне коэффициент вариации составил 2,1%, в лесостепной – 4,0% (табл. 1). Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в почвах реперных участков степной зоны наблюдается смещение степени кислотности от нейтральной (период 1995–1999 гг.) до близкой к нейтральной (2016–2020 гг.). В почвах лесостепной зоны происходит подкисление, реакция почвенного раствора изменяется от близкой к нейтральной (1995–1999 гг.) до слабокислой (2016–2020 гг.).

Таблица 1. Динамика реакции почвенного раствора (pH_{KCl}), 1995–2024 гг.

Период	Природно-ландшафтная зона			
	Степь		Лесостепь	
	значение pH_{KCl}	+,- к контролю	значение pH_{KCl}	+,- к контролю
1995–1999 (контроль)	6,1 (нейтральная)	-	5,9 (близкая к нейтральной)	-
2000–2004	6,0 (близкая к нейтральной)	-0,1	5,7 (близкая к нейтральной)	-0,2
2005–2010	5,9 (близкая к нейтральной)	-0,2	5,5 (слабокислая)	-0,4*
2011–2015	5,8 (близкая к нейтральной)	-0,3*	5,3 (слабокислая)	-0,6*
2016–2020	5,8 (близкая к нейтральной)	-0,3*	5,4 (слабокислая)	-0,5*
2021–2024	5,7 (близкая к нейтральной)	-0,2	5,7 (близкая к нейтральной)	-0,2
Среднее за 1995–2024 гг.	5,9 (близкая к нейтральной)		5,6 (близкая к нейтральной)	
V , %	2,1		4,0	
HCp_{05}	по фактору «А» (период) – 0,27, по фактору «В» (зона) – 0,10			

Примечание: * – достоверно на уровне 5% (то же для табл. 2–4).

Изменчивость содержания гумуса в почвах обеих природных зон была незначительной, коэф-

фициент вариации составил 6,2% (степная зона) и 5,4% (лесостепная зона) (табл. 2). Содержание гу-

муса в степной зоне изменялось от низкого (1995–1999 гг.) до среднего (2011–2015 гг.) и снова снижалось к низкому (2016–2020 гг.). В лесостепной зоне в почвах наблюдалось стабильно среднее значение содержания гумуса.

Таблица 2. Динамика содержания гумуса (%), 1995–2024 гг.

Период	Природно-ландшафтная зона			
	Степь		Лесостепь	
	% гумуса	+,- к контролю	% гумуса	+,- к контролю
1995–1999 (контроль)	4,0 (низкое)	-	5,8 (среднее)	-
2000–2004	4,1 (среднее)	+0,1	6,0 (среднее)	+0,2*
2005–2010	4,0 (низкое)	0	5,3 (среднее)	-0,5*
2011–2015	4,2 (среднее)	+0,2*	5,5 (среднее)	-0,3*
2016–2020	3,5 (низкое)	-0,5*	5,6 (среднее)	-0,2*
2021–2024	4,1 (среднее)	+0,1	5,2 (среднее)	-0,6*
Среднее за 1995–2024 гг.	4,0 (низкое)		5,6 (среднее)	
V, %	6,2		5,4	
НСР ₀₅	по фактору «А» (период) – 1,07, по фактору «В» (зона) – 0,42			

Изменчивость содержания подвижного фосфора в почвах степной зоны была средней, коэффициент вариации составил 13,3%, а в почвах лесостепной зоны значительной (коэффициент вариации равен 21,3%) (табл. 3). Содержание подвижного фосфора в степной зоне изменялось от высокого (1995–1999 гг.) до повышенного (2021–2024 гг.), а в почвах лесостепной зоны от среднего (1995–1999 гг.) до повышенного (2021–2024 гг.).

Таблица 3. Динамика содержания подвижного фосфора, 1995–2024 гг.

Период	Природно-ландшафтная зона			
	Степь		Лесостепь	
	мг/кг почвы	+,- к контролю	мг/кг почвы	+,- к контролю
1995–1999 (контроль)	150,1 (высокое)	-	81,1 (среднее)	-
2000–2004	144,8 (повышенное)	-5,3	104,1 (повышенное)	+23,0
2005–2010	119,6 (повышенное)	-30,5*	77,3 (среднее)	-3,8
2011–2015	164,0 (высокое)	+13,9	84,4 (среднее)	+3,3
2016–2020	146,9 (повышенное)	-3,2	105,8 (повышенное)	+24,7
2021–2024	115,9 (повышенное)	-34,2*	132,0 (повышенное)	+50,9*
Среднее за 1995–2024 гг.	140,2 (повышенное)		97,4 (среднее)	
V, %	13,3		21,3	
НСР ₀₅	по фактору «А» (период) – 26,50, по фактору «В» (зона) – 10,36			

Изменчивость содержания обменного калия в почвах степной зоны была средней, коэффициент вариации составил 19,3%, а в почвах лесостепной зоны значительной (коэффициент вариации равен 23,4%) (табл. 4). Содержание обменного калия в степной зоне изменялось от очень высокого

(1995–1999 гг.) до высокого (2005–2010 гг.) и снова увеличивалось к периоду 2021–2024 гг. В почвах реперных участков лесостепной зоны содержание

обменного калия увеличивалось от высокого (1995–1999 гг.) до очень высокого (2021–2024 гг.).

Таблица 4. Динамика содержания обменного калия, 1995–2024 гг.

Период	Природно-ландшафтная зона			
	Степь		Лесостепь	
	мг/кг почвы	±, к контролю	мг/кг почвы	±, к контролю
1995–1999 (контроль)	232,7 (очень высокое)	-	157,7 (высокое)	-
2000–2004	215,5 (очень высокое)	-17,2	172,0 (высокое)	+14,3
2005–2010	167,8 (высокое)	-64,9*	137,8 (высокое)	-19,9
2011–2015	287,0 (очень высокое)	+54,3*	174,2 (высокое)	+16,5
2016–2020	269,5 (очень высокое)	+36,8	242,8 (очень высокое)	+85,1*
2021–2024	285,7 (очень высокое)	+53,0*	240,2 (очень высокое)	+82,5*
Среднее за 1995–2024 гг.	243,0 (очень высокое)		187,4 (очень высокое)	
V, %	19,3		23,4	
НСР ₀₅	по фактору «А» (период) – 49,47, по фактору «В» (зона) – 19,33			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных многолетних наблюдений на реперных участках, установлено, что в почвах лесостепной зоны Новосибирской области происходит слабое подкисление реакции почвенной среды при стабильно по годам среднем содержании гумуса (5,2–6,0%). Содержание подвижного фосфора увеличилось от 81,1 (среднее по градации) до 132,0 мг/кг почвы, что характеризуется как повышенное. Содержание обменного калия повысилось с 157,7 до 240,2 мг/кг почвы, что относится к очень высокому.

В почвах реперных участков степной зоны реакция почвенного раствора изменилась от нейтральной к близкой к нейтральной, значения содержания гумуса по годам – низкие. Содержание подвижно-

го фосфора к периоду 2021–2024 гг. снизилось на 34,2 мг/кг почвы и характеризуется как повышенное. Содержание обменного калия изменялось от очень высокого до высокого и снова увеличивалось до очень высокого к периоду 2021–2024 гг.

Нестабильная, особенно в почвах лесостепной зоны динамика содержания подвижного фосфора и обменного калия вероятно связана с различным уровнем использования минеральных и органических удобрений и их видами, различной интенсивностью процессов разложения органических и других труднорастворимых фосфатов в зависимости от погодных условий, различным выносом с урожайностью сельскохозяйственными культурами элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 416 с.
2. Кудеяров В.Н. Баланс азота, фосфора и калия в земледелии России // Агрохимия. 2019. № 10. С. 3–11.
3. Сокаев К.Е., Бестаев В.В. Мониторинг плодородия основных типов и подтипов республики Северная Осетия – Алания на реперных участках // Плодородие. 2013. № 6. С. 35–38.
4. Сычёв В.Г., Ефремов Е.Н., Лунев М.И. Система агроэкологического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. М.: Госсельхозакадемия, 2006. 79 с.
5. Сычёв В.Г., Лунев М.И., Павлихина А.В. Современное состояние и динамика плодородия пахотных почв России // Плодородие. 2012. № 4. С. 5–7.
6. Сычёв В.Г. Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: ФГНУ Росинформагротех, 2002. 76 с.

DYNAMICS OF AGROCHEMICAL INDICATORS OF THE ARABLE HORIZON OF SOILS OF THE FOREST-STEPPE AND STEPPE ZONES OF THE NOVOSIBIRSK REGION ACCORDING TO THE RESULTS OF LOCAL MONITORING

S.A. MOROZOV, S.V. KURKOVA

Bagan branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the results of long-term observations of the state of fertility of the arable soil horizon of reference sites located in the forest-steppe and steppe zones of the Novosibirsk region are presented. It is shown that in the meadow-chernozem soils of the forest-steppe zone, there is a slight acidification of the soil solution reaction, the humus content over the years is characterized as average, the content of mobile phosphorus has changed from medium to high, the content of exchangeable potassium has changed from high to very high. In the chernozem soils of the steppe zone, the reaction of the soil solution by the period 2021–2024 changed to close to neutral (was neutral), the humus content was consistently low, and the mobile phosphorus content decreased to increased.

Keywords: soil, fertility, local monitoring